

Про поховальний обряд того часу на нашій території ми, практично, нічого не знаємо. Важливими є і кургани періоду раннього заліза. Вони показують наскільки сильною в Подністров'ї була традиція спалення покійників. Зливаючись з результатами інших досліджень, роботи в Тарасівці відтворюють більш цілісну картину духовного життя середньодністровського населення у скіфський час.

Л.В.Литвинова (Київ)

Антропологічний матеріал з колективного поховання у Передгірському Криму

Антропологічна колекція походить з кам'яного склепу кургана № 10 групи Сари-Кая (с. Вишенне Білогорського району АР Крим). Дослідники цієї пам'ятки вважають, що склеп належить до групи колективних поховань Передгірського Криму елліністичного періоду та функціонував у к. 4-2 ст. до н.е. Рештки померлих потрапили до склепу після того, як були первинно поховані в іншому місці. Кам'яний склеп кургана № 10 неодноразово був пограбований, скелети знайдені в дромосі та камері в перемішаному стані (Зайцев, Мордвинцева, 2008, 11).

Антропологічний матеріал зі склепу дозволяє отримати певну інформацію щодо демографічної ситуації в популяції Сари-Кая. Загальна кількість скелетів, визначена приблизно та складає 86 індивідумів, зокрема, дорослих – 59, дітей віком до 15 років - 27. Серед них: чоловіків – 36 (41,9%), жінок – 14 (16,3%), дорослих (стать та вік не визначені) – 9 (10,4%). Рівень дитячої смертності в популяції Сари-Кая високий - 31,4%, у віці першого дитинства (до 6 років) він складає – 11,6%, у віці другого дитинства (до 15 років) – 19,8%. Дослідження статеві-вікової структури популяції Сари-Кая свідчить про значну смертність чоловіків в молодому віці, відзначена відсутність скелетів старечого віку та переважання чоловіків в серії. Середній вік смерті з урахуванням дітей складає 25,7 років, для чоловіків – 33,8 років, жінок – 30,1 рік, що свідчить про низьку тривалість життя населення.

За краніологічною програмою досліджено 13 чоловічих та 7 жіночих черепів. Чоловіча серія за формою черепної коробки характеризується помірною мезокранією та складається з 2 доліхокранних та 4 мезокранних черепів. Мозкової відділ черепа має великий поздовжній діаметр, поперечний

діаметр середньої ширини при значному розмаху варіації від малих до дуже великих величин. За висотою черепа від базіона та висотно-поздовжнім показником черепи характеризуються як високі. Обличчя має середню висоту та ширину, орбіти низькі та середньоширокі, ніс має середні розміри. Чоловіча серія характеризується значним виступанням перенісся та носових кісток. Горизонтальне профілювання обличчя на верхньому рівні дещо ослаблене, на середньому рівні обличчя профільоване добре.

Жіночі черепи характеризуються помірною мезокранією, серія складається з одного доліхокранного та чотирьох помірно брахікранних. Поздовжній та поперечний діаметри великі, розмах варіації значний, від середніх до дуже великих величин. Висота черепа від базіона велика, за висотно-поздовжнім показником черепи високі. Обличчя характеризується середніми величинами за висотою та шириною, орбіти за показником мезоконхні, ніс середньовисокий та вузький, виступання носових кісток та перенісся середнє. Горизонтальне профілювання обличчя на верхньому рівні ослаблене, на середньому рівні обличчя добре профільоване. Чоловіча та жіноча серії зі склепу Сари-Кая демонструють неоднорідність, більша частина ознак варіює від малих до дуже великих величин. Це свідчить про наявність різних морфологічних варіантів європеїдного типу: брахікранного, масивного с широким обличчям, який пов'язують з таврським компонентом, доліхомезокранного з високим черепом і високим, широким обличчям та помірно доліхокранного з більш вузьким та добре профільованим обличчям, ці два варіанти пов'язують зі скіфським впливом. А також грацильного морфотипу з вузьким та добре профільованим обличчям, який пов'язують з наявністю грецького компоненту у складі населення. Незважаючи на те, що антропологічний матеріал з колективного склепу Сари-Кая невеликий, однак простежуються певні тенденції: в чоловічій серії Сари-Кая більш суттєвим виступає грецький та скіфський компоненти, а в жіночій серії таврський та скіфський.

До порівняльного аналізу серії Сари-Кая з матеріалами доби раннього заліза залучались факторний та кластерний аналізи. За результатами статистичних аналізів чоловіча серія демонструє близькість з серіями причорноморських скіфів: Нікополь, Світловодськ, Мамай Гора, серіями скіфського часу зі Східного Криму – Ак-Таш, збірна серія (Астаніно, Зелений Яр, Кірово) та іонійськими греками (5-1 ст. до н.е.), серією з Ольвії (4 ст. до н.е. – 1 ст. н.е.) та меотами Кубані (Миколаївка). Жіноча серія проявляє схожість з серіями скіфського періоду Нижнього Подніпров'я та Криму, з серією з Ольвії (2 ст. до н.е. – 1 ст. н.е.) та таврами (збірна серія).

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

